

Свет речи

год. XII

бр. 25-26, 2008.

Двеста година од доласка
Доситеја Обрадовића у Србију
(1807-2007)

Школски и факултетски часопис
за српски језик и књижевност
намењен ђацима, студентима и
професорима
Излази два пута годишње

Издавач
Друштво за српски језик и књижевност

За издавача
Вељко Брборић

Главни уредник
Михајло Пантић

Ојерајивни уредник
Босиљка Милић

Уредник за језик
Душка Кликовац

Уредник за књижевност
Александар Јерков

Редакција за језик
Душко Витас
Злата Златановић
Љиљана Петровачки

Редакција за књижевност
Ненад Николић
Зорица Несторовић

Прелом
Душан Шевић

Лојојивни
Шкарт

Коректори
Злата Златановић
Аутори

Штампа

Цена броја: 150 динара

Рукописе (искључиво на дискетама)
слати на адресу:
Друштво за српски језик и књижевност,
Београд, Студентски трг 3, поштански фах 81.

Садржај

- 4** *Писци јоворе*
Свет је нешто много веће
(са Радославом Петковићем
разговарао Михајло Пантић)
- 11** *Свеј језика*
Бојана Милосављевић,
Форме честитања у српском језику
- 16** Диана Продановић-Станкић,
Појмовна метафора у пословицама
или зашто су људи животиње
- 19** Дивна Тричковић, Нинџа и Иманеко
ваки Кавасаки (српски јапански)
- 24** *Појлед на традицију*
Младен Весковић,
Неки демонолошки елементи
наше народне лирике
- 32** Вукосава Живковић,
Од идиле ка сатири
- 37** Славица Јовановић, Имаголошке
слике – Шпанија у путописима
Црњанског и Дучића
- 41** *Језичка јолијика*
Првослав Радић, Србистика и
(језичка) политика (Поглед на
западне српске области)
- 50** Вељко Брборић, Статус писма у
нашим правописима и уставима
- 54** *Савремена књижевност*
Јелена Симовић,
Тихо, тише, Јован Христић
- 58** Оливера Радуловић, Слике без рама
(Романи Николе Милошевића и
Давида Албахарија)
- 65** Михајло Пантић, Један поглед на
савремену српску приповетку

Насловна страна: *Јапанско писмо*; Вињете у овом броју: *Најрађени часописи и јрилози из књије*
„Модерна српска држава – хронологија (1804-2004)“

Друштво за српски језик и књижевност основали су 1910. године Јован Скерлић, Павле Поповић
и Александар Белић. Они су били и први председници Друштва.

- 69** *Свeй̄ рeчи*
Михајло Шћeпановић,
Причe о српским именима
- 72** Весна Ломпар, Неименована младунчад
- 74** *Рeчи у рачунaру*
Цветана Крстeв, Сaндра Гуцул,
Конкорданцe и електронски рeчник у аутоматској
обрaди текстa нa примеримa из дeчјe литeратурe
- 83** *Lex-info*
Олгa Сaбo, Lex-info
- 84** *Језички квиз*
Весна Ломпар и Балшa Стипчeвић, Језички квиз
- 85** *Школски живoй̄*
Лингвистичкa сeкцијa Гимнaзијe „Урoш Прeдић”
(Пaнчeвo), Асоцијaтивни школски рeчник
- 89** Лингвистичкa сeкцијa Мeдицинскe шкoлe Звeздaрa
(Бeогрaд), Језик у рoмaну „Кишa и хaртијa” Влaдимирa
Тасићa
- 99** Милeнa Михaјловић, Зaмeнa oписних придeвa жaргон-
ским рeчимa
- 101** Вук Пeтровић, Дeмoнскo у умeтнoсти Ивe Андрићa и
Тoмaсa Мaнa
- 106** Никoлa Стјeпановић, Смeх кoји oпoмињe у кoмeдијaмa
Јoвaнa Стеријe Пoпoвићa
- 107** Рaд драмскe сeкцијe Гимнaзијe „Свeтoзaр Мaрковић”
(Нови Сaд)
- 109** *Тaкмичeњa*
Конкурс зa нaјбoљe срeдњoшкoлскe листoвe и чaсoписe

Рeч глaвнoг урeдникa

Сa овим брoјeм истичe мoј урeднички мaндaт у чaсoпису *Свeй̄ рeчи*.

Свим урeдницимa и сaрaдницимa зaхвaљујeм нa трудy, a нoвoј рeдaкцији жeлим успeх у дaљeм рaду.

Михајло Пантић

Србистика и (језичка) политика

Поглед на западне српске области

Првослав Радић

1.

Зачеци србистике као савремене филолошке дисциплине појавили су се крајем 18. века у оквиру интересовања европске науке за словенски свет, па и појачаног пансловенског таласа који је у једном периоду био захватио словенске народе.¹ То је време када је словенска филологија стајала пред низом основних питања, међу којима је било и питање броја словенских језика и њиховог разграничења. Од самог почетка то питање је било скопчано са низом потешкоћа, како лингвистичке тако социолингвистичке природе. Српски језик и његова књижевност, иако недовољно познати, већ тада су се нашли у жижи интересовања. Српски језик се појединим, тада истакнутим филолозима, на пример **Ј. Добровском** (1792), указивао као главни (словенски) језик Балкана. Под именом „илирски”, које је одговарало тадашњој аустроугарској филолошкој пракси,² овај језик је, по Добровском, обухватао „бугарско”, „рашко-српско”, „босанско”, „славонско”, „далматинско” и „дубровачко” наречје, али не и „хрватски” језик („са виндским у Штајерској, Крањској и Корупшкој”). Отуда се српски језик наметнуо Добровском и као одговор на значајно питање о етно-лингвистичкој основи старословенског језика, првог словенског књижевног језика (према: Милосављевић 2002: 67-69). **Ј. Копитар** ће (1810), измештајући извориште старословенског у старе панонске пределе, у оквиру српског језика по верско-културолошким критеријима издвојити две гране – католичку (дубровачки, босански, славонски дијалекат), која се превасходно служи латиницом („католички Словено-Срби”), и пра-

вославну („грчки Словено-Срби”), која употребљава ћирилицу. Ни Копитар тада неће српски језик мешати са хрватским, јер ће овај последњи посматрати у заједничком лингвистичком корпусу са словеначким језиком (Исто: 79-81).

У каснијој фази свог филолошког рада (1842), **П. Шафарик** ће, издвајајући бугарски као посебан јужнословенски језик (и прибарајући старословенски језик овој етно-лингвистичкој основи), словенске језике западног дела Балкана сматрати једним, „илирским” (тј. српско-хрватско-словеначким) језиком, али са „српским”, „хрватским” и „корутанским” (словеначким) наречјем (Исто: 106-120). Шафарик, дакле, прилично јасно издваја три „наречја”, а када је о српско-хрватском размеђивању реч, он Хрватима приписује углавном оно што ће се касније називати кајкавско, а Србима тзв. штокавско наречје, макар западне Србе, тј. Србе католике, називао „Илирима римске вере”, за разлику од „Срба грчке вере” (Исто: 113).³ Шафарик је оваквим лингвистичким приступом широм отворио врата конфесионалном критерију у деоби (српског) језика и релативовању српског имена у областима западно од Дрине.

И делатност **В. Караџића**, којом почиње темељит и организован рад на србистици, и поред његовог става (заснованог на Копитаровом виђењу) да су штокавци Срби различите вере, тј. да је штокавица, у ствари, српски језик („Срби сви и свуда”, Беч 1849) - није могла пренебрегнути нарастајућу политичку парадигму „илиризма” и српско-хрватско(-словеначко)г књижевнојезичког „јединства”, на чије чело је убрзо стао познати хрватски филолог **В. Јагић**, а касније и један број српских

¹ Интерес за ближе сагледавање словенских језика, као и саме панславистичке тежње, јављају се спорадично и у ранијем периоду. Њих бележимо, нпр., и половином 17. в. у радови-ма **Ј. Крижанића**, који ће се непосредније позабавити и питањем језичких разлика између Срба и Хрвата (в. Пецо 1981).

² Њене изданке препознајемо и данас на овом делу Балкана у предлогу хрватских лингвиста да се штокавско-чакавско-кајкавски дијалекатски комплекс (дојучерашњи „српскохрватски”) именује као „средњејужнославенски” језик.

³ За разлику од Копитаревих успутних назнака, Шафарик већ много отвореније истиче да име „Србин” није уобичајено код западне српске гране која „себи приписује разне друге називе” (Исто: 110).

филолога. То је симболично представљено изостављањем имена српског (или било ког) језика из закључног документа са бечког Књижевног договора (1850), који је управо требало да Србе и Хрвате уједини у истом, у основи штокавском, дакле српском (књижевном) језику.⁴ Иако је основно начело овог договора сада било да „један народ треба једну књижевност да има”, у геостратешком смислу вероватно су обе стране рачунале и на неке додатне ефекте овог чина. Српска страна је, свакако, очекивала да овим сачува свој српски етнички корпус, заједно са Србима католичке (и наравно муслиманске) вере, док је хрватска страна очекивала искорак из неповољног аустроугарског политичког миљеа (Greenberg 1996: 396) и ширење свог националног корпуса према централном Балкану, такође посредством Срба католика (и муслимана). Тако се принцип „европске клацкалице народа”, карактеристичан за моћну Аустроугарску (Ивић 1986: 185), пренео и на јужнословенске народе западног Балкана. Што се тиче коначног прихватања Караџићевих начела код Хрвата, до тога је дошло крајем 19. века, када, на пример, Т. Маретић, „један од највећих пропагатора Вукова књижевног језика и рада међу Хрватима” (Белић 1999: 156), издаје „Граматику и стилистику хрватскога или српскога књижевног језика” (1899). У таквој ће научној (и политичкој) парадигми србистика, умрежена у србокроатистику, наставити да се развија и у југословенској монархији, уз латентно присуство словенистике. И пред Други светски рат, у оквирима карађорђевићке Државе Срба, Хрвата и Словенаца, тј. Југославије, филолошка издања ће често имати овај „илирски” предзнак, што показује „Историја српскохрватскословеначког књижевног језика”, Ф. Пољанеца, штампана у више издања (исп. Загреб 1936).

Друштвени услови друге половине 20. века, уз нешто измењен југословенски концепт, продужили су опстанак парадигме заједничког, „српскохрватског” / „хрватскосрпског” („српског или хрватског”, „хрватског или српског”) књижевног језика, уз опстанак низа проблема, пре свега у српско-хрватском виђењу ситуације. За разлику од већине Хрвата,

већина Срба је и тада била за опстанак државне и језичке заједнице, па српска лингвистика нерадо задире у осетљива језичка (и политичка) питања, свесно потискујући филолошку парадигму В. Караџића (и његових претходника) о српском и хрватском као различитим језицима и штокавици као изворно српском лингвистичком корпусу. Готово је парадигматски препознатљив у вези с тим случај **М. Решетара**, дубровачког Србина (1860-1942), и његовог избора за редовног члана Српске краљевске академије (1941), који је, свакако не из разлога Решетарове научне некомпетентности, дошао у његовим прилично поодмаклим годинама. Решетар је, као познати и признати истраживач дубровачког говора, у закључку своје приступне беседе, послате да се прочита у оквиру изборне процедуре, констатовао да се у Дубровнику одувек говорило „само херцеговачким штокавско-јекавским”, и истакао већ добро познату реченицу: „кому су Срби и Хрвати *два* народа, тај ће морати признати да је Дубровник по језику био увијек српски” (према: Пантић 2004: 32). Ту Решетарову беседу представио је **А. Белић**, тадашњи председник Српске краљевске академије и дугогодишњи председник потоње Српске академије наука и уметности (1937-1960). Белић је вероватно из више разлога био заинтересован за питање дубровачког говора - и као научник и као југословенски оријентисан интелектуалац. Познајући и у основи прихватајући Решетарове ставове о језику Дубровника, изнете и много раније, Белић је већ у чланку из 1931. године, на прилично неуверљивом материјалу, ипак, констатовао да је „несумњиво [...] да су при стварању основнога српскохрватског народног насеља Дубровника учествовали и Поморци из чакавских удаљенијих крајева”

⁴ Међу потписницима договора био је и Словенац Ф. Миклошич. Ипак, он ће 1879. истаћи да су за њега „српски и хрватски два језика” и да српском језику припадају две зоне, источна, екавска, и западна, ијекавска и икавска (штокавска) област, јер „икавци [...] нису сви Хрвати, чакавци; има икаваца који чисто српски говоре” (према: Милосављевић 2002: 201). И савремена хрватска дијалектологија, упркос томе што је прошло готово столеће и по од оваквог стања ствари, прихватиће да у босанско-херцеговачком икавском дијалекту (додуше „изнимно”) учествују и Срби (Lisac 1998: 199).

Професор каквог
ученик заслужује
Професор за 21. век

(Белић 1999: 115).⁵ Дакле, Белић се приликом Решетаровог избора за академика поново сусрео са познатим Решетаровим ставом о штокавском (српском) пореклу дубровачког говора, а као човек широке друштвене ангажованости морао је бити свестан ризика који су такви ставови доносили у југословенској вишенационалној политичкој заједници. Има показатеља да се из тих разлога Белић позабавио извесном „стилизацијом” Решетаровог текста приликом његовог представљања (Пантић 2004: 30-31), у коју можда спада и употреба термина „разговорни” језик, када је реч о дубровачкој штокав-

⁵ Преглед научних ставова низа истраживача о природи дубровачког говора даје Пецо (1963-1964).

⁶ У Белићевим погледима на Решетаров рад појављиваће се и оцена да „код њега преовлађује још филолошки метод, са недовољним примењивањем принципа савремене науке” (Белић 2006: 31).

⁷ Тада већ наступа период у коме ће се на Београдском универзитету, у складу са владајућом парадигмом, ускоро говорити о Карацићевим „заблудама” у вези са штокавицом као српским идиомом (Вукомановић 1987: 61).

⁸ Овај речник је вероватно писан за потребе тзв. Декларације о називу и положају хрватског језика (1967), и остаће забележен пре свега по ауторовој немоћи да се у вези са бројним питањима из хрватске повести, повести језика и дијалектологије ослободи свог националног оптерећења.

⁹ У следећој реченици аутор пише: „У арбанаском језику имаде позајмљеница из хрватског чакавског дијалекта.” Из овога се не види јасно да ли аутор сматра да су чакавци-икавци сачињавали и најстарији слој Албаније.

¹⁰ Полазећи од националног критерија, хрватска дијалектологија ће данас констатовати „највећи постотак” Хрвата који говоре штокавским, за разлику од чакавског и кајкавског (Lisac: 1998: 177). У штокавском, опет, највећи део хрватског становништва свакако говори ијекавским, дијалектом за који је пре непуно столеће (пред Први светски рат) представник далматинских Хрвата, Ј. Смодлака, истакао да у њему учествује тек једна тридесетина Хрвата (према: Костић 1999: 50).

ско-ијекавској дијалекатској основи (исп. Милосављевић 2002: 403). Штавише, приликом његовог доцнијег штампања (1951), тада већ у социјалистичкој Југославији, закључак Решетарове беседе је изостављен (Исто),⁶ што свакако сведочи о погоршању националних односа и помањкању слободног приступа појединим научним питањима.⁷ Не би било необично ако се на извештан начин и тај поступак доведе у везу са А. Белићем, и тада председником Академије, човеком „с необично оштрим њухом и вјечно подмазаним вјетроказом” (Р. Зоговић). У сваком случају, када је реч о дубровачком говору, у његовом тумачењу ће у многим српским приручницима и лексиконима наставити да живе различити видови стилске уздржаности. У једном од њих каже се да је у старом Дубровнику штокавица, за разлику од чакавице, „била средство за споразумевање” (*Srpskohrvatski jezik* 1972: Rešetar, Milan).

Хрватска страна је умела, на свој начин, да вреднује овакве поступке српске науке. Тако, ни Белићева иступања у вези са дубровачким говором нису остала незабележена и недопуњена. Захвалност ће са хрватске стране бити исказана Белићу у „Enciklopedijskom rječniku lingvističkih naziva”, Р. Симеона.⁸ Под одредницом *hrvatski*, забележено је следеће: „Према истраживањима српскога филолога А. Белића чакавци-икавци сачињавали су најстарији славенски слој у Дубровнику” (Simeon 1969/I).⁹

Услед нарасталих политичких и економских проблема, крај 20. века донео је распад још једне југословенске државне и језичке заједнице, овог пута социјалистичке, те појаву више језичких стандарда (или њихових нацрта) на тзв. „штокавској” основи – српски, хрватски, бошњачки, у последње време и црногорски (исп. Радић 2003: 105-129). Део српске лингвистичке науке показао је спремност да се врати Вуковом становишту и ставовима о штокавици (исп. Слово 1998), пре свега као *йовесно* српском дијасистему. Делујући са много више маштовитости, хрватска лингвистика је исказала тежњу да поред кајкавице и чакавице у свој корпус укључи и већи део штокавице, тј. икавицу и ијекавицу,¹⁰ остављајући главнину екавице (само ако је

реч о православном становништву) српском, тачније - србијанском идиому. За прикључивање ијекавице хрватском корпусу, а затим и полагање пуног права на њу, нађена је потпора и у Новосадском договору (1954), којим је, у начелу, екавици (Београд) дато српско, а ијекавици (Загреб) хрватско обележје. Значење ове парадигме први су искусили Срби из Хрватске у последњем рату, а њу су већ пред рат обзнањивали и истакнути хрватски лингвисти (Д. Брозовић), најављујући одбрану Хрватске на Дрини. Зато су и неке језичке карте које су се тада појављивале у иностранству уз хрватске уџбенике, укључивале у хрватски језик, поред кајкавског и чакавског, и читаво штокавско ијекавско подручје, укључујући западну Србију и Црну Гору (Matasić 1994). Комбинацијом овог приступа (ијекавица и латиница) са верским критеријем (католичком припадношћу), хрватска лингвистика је пригрлила широку област централног Балкана, укључујући и католичке оазе у Србији, дакле и екавско србијанско становништво (нпр. Јањево у призренско-јужноморавској зони, и поред његовог „прилично хетерогенога подријетла”, Lisac 1998: 202). Претходних деценија, када је на хрватској територији било више православних Срба,¹¹ на том верском принципу хрватска страна није посебно инсистирала. Она тада није отворено оспоравала ни припадност „српског пучанства” из Хрватске „српској варијанти” (исп. Brozović 1970: 147). Додуше, у појединим хрватским круговима тада се већ увелико неговао став по коме: „’српски’ је назив за језик који се говори у Србији и пише ћирилицом, док се ‘хрватски’ говори у Хрватској и пише латиницом” (Simeon 1969/I: 500), - лингвистички приступ који је још тада најављивао грађански рат и крах вишенационалне државне захеднице.

У ове дезинтеграционе процесе лако су се укључили и други народи, тежњама за издвајањем својих језичких стандарда. Бошњачки лингвисти се за сада претежно баве унутарњим питањима у Босни и Херцеговини, бринући како да под термин „босански” укључе и друге стандарде, тј. нације које живе у БиХ. Тако је и тамошња национална и универзитетска библиотека недавно категорисала дела српских

(и хрватских) књижевника из БиХ као дела написана на „босанском”. Новопроткламовани црногорски језички стандард тек је на почетку трагања за својим језичко-симболичким идентитетом.

2.

Стање србистике у свету у великој мери је одсликавало дешавања на Балкану у последња два столећа, а нарочито последњих деценија. Преко ње се на извештајан начин преломило и стање глобалних политичких односа у свету, што добро илуструје ситуација у вези са распадом СФР Југославије и последњим ратовима на Балкану. То се могло јасно пратити у страним лингвистичким и књижевноисторијским радовима објављиваним у време распада СФРЈ и након тога.

Приклањајући се глобалним центрима моћи и њиховим коалицијама, ова лингвистичка виђења су, непосредно или посредно, често заступала тезу о неминовности свођења српског етноса и његове културе у границе Србије, углавном централне (исп. фус. 26). Поједина лингвистичка питања, као питање српског екавско-ијекавског двојства, показују се, тако, јако податним за овакве геостратешке пројекције. Зато поједини лингвисти, ослањајући се на лингвистички приступ обликован на Новосадском договору, као да најављују даље сагледавање српског идентитета ван ијекавског културолошког миљеа: „The originally Serbian-identified dialect of Tršić has become associated with the center of power in Zagreb [...], while Serbian identity has shifted to the dialect of Belgrade” (Friedman 1999: 15).¹² Посебно је привукло политичку пажњу стање у вишенационалној БиХ, но, упркос томе, у бројним лингвистичким радовима и на високо ранжираним лингвистичким скуповима у иностранству, удео Срба у етно-лингвистичкој структури БиХ углавном се пре-

¹¹ У периоду пре распада СФР Југославије, односно пре хрватских војних акција „Олуја” и „Бљесак” у Хрватској је живело преко 14% Срба (исп. Vlahović 1984: Срби).

¹² Још је В. Дворниковић, хрватски научник, истицао да је управо „Кајкавски Загреб постао [...] фанатичним чуваром класичног, Вуковог, херцеговачког говора, оног истог за који прави кајкавац нема ни трунке урођеног осећања и слуша” (према: Костић 1999: 49).

ћуткује. Зато, према лобистичкој лингвистици овог политичког круга, књижевни језик Републике Српске „is now *defined* as ‘Serbian’, whereas ‘Croatian’ and ‘Bosnian’ are *spoken* in the Federation territory” (Carmichael 2000: 225-226, истицање П.Р.). Отуда се И. Андрић у оваквој научној литератури дефинише као „Bosnian novelist” (Исто: 222), или „writer of Croatian (Serbo-Croatian) language” (<http://www.britannica.com...>, исп. Радић 2007), а његови босански јунаци „говоре неким од хрватских / бошњачких ијекавских или икавских дијалеката” (<http://www.hr.wikipedia.org...>). Помињање босанскохерцеговачких Срба у реномираним западним лингвистичким издањима најчешће је било у вези с неспокојством њихових аутора због тадашњих српских идеја о свеопштем прихватању екавице, због гостовања београдских професора на универзитетима на Палама и у Бањалуци, као виду српске „језичке хегемоније” и сл.

Глобалистички приступ, који је у службу ставио и лингвистику, укључио се на одређени начин и у пројектовање статуса србистике и, посебно, њеног садржаја. Ту није само реч о латентним нормативистичким захватима у србистику на корпусу многобројних реклама и упутстава за употребу средстава широке потрошње, који, на пример, пред широком светском јавношћу, углавном без удела (српских) језичких стручњака, размеђују „српски”, од „хрватског” и „босанског” језика. (исп. Радић 2003: 128-129). Реч је и о темељнијим захватима у области методологије наставног процеса која се користи на многим универзитетима

у свету на којима се доскоро неговала „србокroatистика”. И ови лингвистички центри, у зависности од степена њихове политичке авангардности, теже да разреше питање профилисања овог (/ ових) језика и његове књижевнојезичке норме у специфичним условима наставе. На француској Сорбони IV (др Пол-Луј Тома), на пример, предавања овог (/ ових) језика су обједињена, а лекторска вежбања се посебно изводе из „српског”, „хрватског”, „босанског” (и „црногорског”) језика. На калифорнијском Берклију (др Ронел Александер) настава VCS-језика („Bosnian-Croatian-Serbian”), како је све уобичајенији назив овог језика на Западу,¹³ одвија се обједињено на свим нивоима. Нешто је другачија ситуација на Истоку, где се, на пример, лекторима и гостујућим професорима на сеулском Ханкук универзитету (Ј. Кореја), у оквиру обједињене наставе „српско-хрватског” језика, препушта избор (свог) књижевнојезичког модела, уз тежњу домаћих професора да се у оквиру посебних предмета и наставних јединица задрже на непосредним питањима стандардолошких разлика између „српског” и „хрватског”.

Занимљива је за анализу и методологија новије уџбеничке литературе која се користи на светским универзитетима. Један од последњих уџбеника ове врсте је по обиму импозантан двотомни уџбеник VCS-језика, аутора Р. Александер и Е. Елиас-Бурсаћ (Alexander/Elias-Bursać 2006).¹⁴ Уџбеник у првом тому садржи текстове са вежбањима и основном граматицом, док је његов други том шире посвећен граматици и социолингвистичким темама.¹⁵ Иако тамошњи студенти прате обједињену наставу овог језика, аутори су тежили да се у уџбенику знацима В, С и S истакну разликовна обележја његових стандарда, односно „to identify words or phrases which are used predominantly in the corresponding country or countries” (Исто: V). Овај наставни модел, углавном, идући линијом уважавања новостворених државних (по тој логици и „језичких”) граница на Балкану, није био увек у могућности да јасније дочара природу овдашњих националних и језичких односа. Зато и термин „Serbian” у овој парадигматској визури више значи „србијански”, него „српски”,¹⁶ што показује и стидљива констатација

¹³ У ширем смислу, овај термин може бити прихватљив и за српску страну, уз напомену да под В српска лингвистика подразумева „бошњачки” („Bosniaks”) стандард, односно онај језички стандард у Босни и Херцеговини у коме Срби не учествују. Што се заступљеног абецедног реда тиче, он би могао одговарати еволутивној путањи ових стандарда, којима је у основи (тј. на крају) језички идиом из ког су произашли остали идиоми (в. т.1).

¹⁴ Аутори у уводном делу истичу да су у време штампања књиге (2006) трајали преговори „in both Montenegro and Kosovo concerning potential changes in their relation to Serbia” (12).

¹⁵ Аутор другог тома је Р. Александер. Моји основни коментари тичу се првих десет лекција првог тома.

¹⁶ То значи да у раду на србистичкој науци код нас не треба пренебрегнути ни питања термилолошких одређења њених основних појмова и начина њихових укључења у међународне научне оквире.

аутора: „some Serbs [...] speak ijekavian” (21). На то указује и врло скромно присуство вежбања у вези са „Serbian ijekavian” (нпр. први пут на стр. 139), што није довољно да студентима представи реално стање на терену и заступљеност српског народа и српског језика ван Србије, на пример у БиХ.¹⁷ Када је реч о питању екавице и ијекавице, вредно је помена да писци уџбеника, будући да је проф. Александер по свом основном усмерењу југославист-дијалектолог, овом питању приступају коректно, опредељујући симболе Е и Ј за екавски и (и)јекавски облик, а не за „српски” или „хрватски” (тј. „босански”), како је уобичајено на Западу.¹⁸ Ипак, пада у очи да је „српским” текстовима датим у књизи, како оним ћириличким, тако оним латиничким, намењена екавица, дакле само један, источни изговор српског језика, што потврђује да се под „Serbian” подразумева „србијански”. То је у несагласју са друштвено-политичком стварношћу, с обзиром на то да и знатан број Срба (свакако око половине) користи ијекавицу, не само у БиХ, него и у Хрватској, Црној Гори, па и у Србији. Уосталом, то је у супротности и са самим ставом проф. Александер из једног претходног рада, којим се неупућени читаоци подсећају да везивање ијекавице за Загреб и екавице за Београд „has led to the mistaken assumption on the part of many that all Serbs speak ekavian and all Croats speak ijeavian” (Alexander 2000: 10).

Када је реч о варијантским разликама међу овим језицима, оне су у уџбенику представљене на готово свим језичким плановима. Међу њима аутори, на пример, посебно издвајају структурну поларизацију *инфинитив*: *ga + њрезениј*. Презентска конструкција се, по ауторима, обично употребљава („usually appears”, 21) у „српском”, али је у уџбенику спроведено прилично оштро разграничење које би више ишло у домен вештачке језичке демаркације. Јер, према претпостављеном „босанском” и „хрватском” „*Mogu li platiti?*”, у „српском” свакако није искључиво присутан, па ни репрезентативан модел: „Да ли могу *га њлаштим?*” (27),¹⁹ како је у оквиру бројних вежбања спроведено у уџбенику. Штавише, према „босанском” и „хрватском”: „*Želiš li da idemo poslije*

nešto pojesti i popiti? – тешко се може очекивати „српско”: „Да ли желиш да идемо после нешто *га њојијемо* и *њојегемо?*” (69), утолико пре што би та конструкција била неподесна и са стилистичког аспекта, односно с аспекта језичке економије (са три срп. „да” м. хрв. једним). Занимљиво је да се, „босанском”, ако није реч о грешкама, повремено дозвољава употреба и конструкције *ga + њрезениј* (72), што значи да ово прилично тврдо разграничење не важи за „босански”. Није, дакле, довољно јасно зашто „српски” у овом уџбенику (макар се под њим подразумевао само „србијански”) губи право на инфинитив,²⁰ што не одговара стању у српском стандарду (исп. Радић 2003: 136-137). Осим тога, међу екавским српским говорима инфинитив и данас познају косовско-ресавски и шумадијско-војвођански дијалекат, дакле највећи део србијанских говора, па га без обзира на степен заступљености има како на ширем простору српских говора, тако и у српској норми.

Наравно, уџбеник нуди доста разлика у оквиру лексичке поларизације, од којих су неке (нпр. *њозоришије* / *казалишије*, *сџаница* / *колодвор*, *музика* / *џлазба*, *универзијетџ* / *свеучилишије*) прилично старе и културолошким традицијама утемељене, бар када је реч о српско-хрватској релацији. Ипак, један број лексичких разлика датих у књизи, као да тражи додатно појашњење. Податак да је лексема „друг” из „српског”, а „пријатељ” из „хрватског” и „босанског” језика не делу-

¹⁷ Први попис становништва у БиХ 1879. године међу хришћанима је забележио 43% православних и 18% католика (Екмечић 1994: 131). Пре последњих ратова Срби су чинили преко 30% становништва у БиХ (Vlahović 1984).

¹⁸ Додуше, касније као да се одступа од овог принципа, па ће се у књизи наћи бројни паралелизми типа: *hleb S / hljeb B* (51), *peške S : pješke B* (65) и сл.

¹⁹ Овде се укључује још једна „разлика” на којој уџбеник инсистира. Упитне форме „хрватски” гради инверзијом (или са „је ли...”), док „српском” искључиво припада „да ли...” Исп. В-С: „*Možeš li gledati film?*” (30) / С: „Да ли можеш да гледаш филм?” (30); В-С: „*Svidaju li ti se više slana ili slatka jela?*” / С: „Да ли ти се више свиђају слана или слатка јела?” (86).

²⁰ У грађењу футура у уџбенику је такође присутна конструкција *ga + презент*, са изузетком његовог позиционирања на почетак реченице, исп.: „*A gde ćeš da stanuješ?*” „*Stanovaću kod jedne francuske porodice*” (127).

је довољно уверљиво, макар и ако је реч о специјализованом значењу (‘припадник одељењске заједнице’). Нарочито када се у паралелно датим текстовима нађе да је у једном идиому пас човеку „пријатељ” (В-С), а у другом идиому „друг” (S, 6-7). Слично је и са паралелизмима „рпо” (В-С) / „много” (S, 71),²¹ „pješice” (В-С) / „peške” (S, 65), „objasniti” (В-С) / „разјаснити” (тј. „разјаснимо”, S) (150-151),²² као и са „босанско-хрватским” фразеологизмом „Pred tobom је *budućnost*”, у односу на „српски”: „Пред тобом је *живој*” (100-101). Тако ће се, у лаким прелазима од књижевног, преко разговорног до жаргонског, јавити и друга варијантски обележена лексика, као што је „босанско” „здрво”, „хрватско” „бок” и „српско” „ћао” (129).

²¹ У лексичком прегледу на почетку ове лекције (63), као и у речнику датом на крају књиге (*mnogo adv. many, much*, 396) дат је податак да реч „много” припада свим идиомима (В-С-S).

²² На другој страни, лексема „заиста”, по ауторима, припада свим идиомима (В-С-S, 81-82), док ће се лексема „doista” (*adv. 'truly'*, речник, 384), наћи без одређења ком идиому припада.

²³ Стиче се општи утисак да су у књизи „босанске” и „хрватске” подударности, у односу на „српски”, много веће од нпр. „босанских” и „српских”, у односу на „хрватски”.

²⁴ На другој страни, удео муслиманског словенског становништва, Бошњака, није само одлика националног састава БиХ, већ и суседних земаља. Муслимана, нпр., има и у Србији (и у Републици Српској), па се присуство њихових имена могло из исто тако дидактичких разлога очекивати и у текстовима који су представљали „српски” језик. Примера ради, садашњи министар за националне мањине у Србији, г. Расим Љајић, свакако је бошњачке националности.

И са културолошког аспекта уџбеник привлачи пажњу. Аутори су тежили да „босанске”, „хрватске” и „српске” текстове варијанте²³ буду и својеврсно дидактичко штиво, па су се потрудили да у њима буду заступљена и типична лична имена појединих народа. У „босанским” текстовима, осим са ретким изузецима (можда је реч о грешкама), у употреби су муслиманска имена: *Dželila* (8), *Emina*, *Mehmed* (30), *Jasmin*, *Emir* (35), *Mersiha* (43), *Hasan* (49), *Azra* (55), *Amila*, *Elvis*, *Sead* (92), *Redžija* (102), *Hamdija* (134) итд. Овим је у настави изостала важна порука о мултиетничној Босни и Херцеговини, на којој и амерички Дејтонски споразум инсистира (исп. фус. 17). Осим тога, овим се јасно показало да је овде, ипак, реч о „бошњачком”, а не „босанском” идиому који би укључивао васколико становништво БиХ,²⁴ па би то српске лингвисте (нарочито политичаре) морало утврдити у ставу да се термин „босански” у садашњем значењу, које негују босански муслимани и глобалистички центри у свету, у српској лингвистици (и политици) не сме олако прихватити. Отуда је разумљиво што и сама географска пројекција средишњег дела Балкана у уџбенику оцртава на посве оригиналан начин познате интересне зоне, са прилично јасно омеђеним диметима српског народа и његовог језика (исп. фус. 26). На то, на пример, указује паралелни ВCS-текст у коме се у „босанској” варијанти представља Харисова девојка Нада (!) која путује на Хвар, на исто место где путује и Жељкова девојка Јасна, у „хрватској” варијанти, - док им се у „српској варијанти”, Душанова девојка Душанка не придружује, јер она не путује на Хвар, него у Црну Гору (122-124). (У време писања уџбеника Србија и Црна Гора су, како истичу и аутори, биле у државној заједници, в. фус. 14, - али у таквој заједници нису биле Хрватска и БиХ).

Низ неуједначености у представљању ових идиома, укључујући вероватно и хронолошку слојевитост у ауторовим приступима појединим сложеним лингвистичким и политичким питањима, говори, пре свега, о врло разуђеној материји са којом се страни лингвисти сусрећу. Отуда су можда и поједине стандарднојезичке „разлике” које се у уџбенику јављају настале из немо-

гућности аутора да до танчина разумеју савремене лингвистичке процесе на овом делу Балкана, и поред јасне парадигме у коју теже да их сместе. Није, најзад, искључено да се један број тих разлика може приписати и жељи ауторових консултаната („native speakers”) да повећају, одн. појачају број стандарднојезичких разлика, или се можда и нашале на рачун супротне стране, па и самих аутора. Овдашњем читаоцу се, ипак, намеће и једно практично питање. Да ли овакав приступ „босанском” језику, на пример, има за циљ да свугде у западном свету српске студенте који студирају овај „VCS-језик”, и који су пореклом из Босне и Херцеговине, „измести” на студије „српског” (тачније „србијанског”), или их радије „преусмери” на студије „босанског” (тј. „бошњачког”)? Или студенте Бошњаке, пореклом из Србије, „измести” на студије „босанског”, а студенте Црногорце, пореклом из Србије, „преусмери” на студије новоиздвојеног „црногорског”? Итд. Западни свет је својевремено за слична дешавања на овом делу Балкана, додуше у ратним условима и у ситуацијама када је Србе сматрао главним актерима, за ово брзо пронашао одговарајући термин.²⁵

*

Што природним друштвеним токовима, што под притиском владајућих политичких парадигми, које им обично нису биле наклоњене, нарочито у прошлом столећу,²⁶ Срби су изгубили знатан део свог националног корпуса. То је било време када су се аргументи науке пречесто повлачили пред снагом политике. У свему томе Срби се ни сами нису увек добро сналазили, склони да урезају и продубљују различите границе, пре свега на свом сопственом ткиву, олако се затварајући у једну етно-конфесионалну групу. Ни питање српског књижевнојезичког јединства није скинуто са дневног реда, при чему се и даље препознаје стандарднојезичко двојство између источних и западних Срба. Идеје око превазилажења тог двојства прихватањем екавице на обема странама поново нису дале резултате (Радић 2003: 122-124). И да је до тога дошло, питање књижевнојезичког јединства, свакако, не би било решено, али би се тиме макар симболички (што у норми једног стандар-

²⁵ Не треба изгубити из вида да је у новонасталим условима додатно отежан и рад српских лектора у иностранству, који се често налазе у неповољној позицији у односу на своје колеге, дојучерашње сународнике, што налази своје одразе и у настави. Тако су, нпр., хрватски уџбеници за странце све саображенији политичким циљевима и промоцији новостворене хрватске државе. У једном од њих, који се користи у настави хрватског језика у Сеулу, каже се, можда алузијом на садашњу ситуацију, да је нацистичка НДХ (Независна Држава Хрватска), основана „у складу с интересима тадашњих сила осовине Италије и Њемачке”, да је Хрватска све до 1990. године живела „под комунистичком диктатуром”, те да је „знатно придонијела рушењу комунизма у Источној Еуроци”. Осим тога, „У агресивном рату Србије, Црне Горе, бивше Југославенске армије и српских побуњеника против Хрватске, било је на тисуће мртвих и рањених”, а 1992. године је започела „тешка српска агресија на Босну и Херцеговину, у којој су жртве Хрвати и Бошњаци који тамо живе”, зато тада „Хрватска потпомаже њихов обрамбени рат” (Barac-Kostrenčić, Kovačićek...: 1999: 83-84).

²⁶ Већ на почетку 20. в. енглески историчар Р.В. Ситон-Вотсон пише да би победа свесрпске идеје била „тријумф источне културе над западном [...] смртни ударац напретку и модернизацији на читавом Балкану” (према: Todorova 1999: 207).

да нема малу тежину), исказала жеља за недвосмисленим националним јединством и спремност за озбиљнији рад на јединственом стандарду. Без тога, треба очекивати даљи развој српске књижевнојезичке и културолошке дивергенције, обилато потпомогнут политичким механизмима са Запада и државном границом на Дрини. Али и у том случају, западни Срби би се морали изборити за препознатљивост своје културе и књижевнојезичке норме у

Литература:

Alexander 2000: Ronelle Alexander, *In honor of Diversity: The Linguistic Resources of the Balkans*, Department of Slavic and East European Languages and Literatures, The Ohio State University, Columbus, Ohio (USA).

Alexander / Elias-Bursać 2006: Ronelle Alexander, Ellen Elias-Bursać, *Bosnian, Croatian, Serbian, A Textbook, With Exercises and Basic Grammar*, The University of Wisconsin Press.

Barac-Kostrenčić, Kovačićek...: 1999: Višnja Barac-Kostrenčić, Miljenko Kovačićek, Sonja Lovasić, Dobrila Vignjević, *Učimo Hrvatski 1*, Centar za strane jezike, Školska knjiga, Zagreb.

Белић 1999: Александар Белић, *Око нашеј књижевној језика*, Изабрана дела Александра Белића, осми том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Белић 2006: Александар Белић, *Историја српској језика*, Изабрана дела Александра Белића, четврти том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Brozović 1970: Dalibor Brozović, *Standardni jezik*, Matica hrvatska, Zagreb.

Vlahović 1984: Petar Vlahović, *Narodi i etničke zajednice sveta*, Vuk Karadžić, Beograd.

Vukomanović 1987: Slavko Vukomanović, *Jezik, društvo, nacija*, Jugoslovenska revija, Beograd.

Greenberg 1996: Robert D. Greenberg, *The politics of Dialects Among Serbs, Croats and Muslims in the Former Yugoslavia*, East European Politics and Societies, Vol. 10, No 3, Published by University of California Press, 393-415.

Екмечић 1994: Милорад Екмечић, *Аусџријска ѿолиѿиѿка у Босни*, Даница – српски народни илустровани календар за годину 1995, Вукова задужбина, Београд, 128-134.

Ивић 1986: Павле Ивић, *Српски народ и њеѿов језик*, Српска књижевна задруга, Београд.

Костић 1999: Лазо М. Костић, *Крађа српској језика*, Добрица књига, Нови Сад (репринт).

Lisac 1998: Josip Lisac, *Štokavski i torlački idiomi Hrvata*, Hrvatski jezik, Najnowsze dzieje jezików słowiańskich (red. Mijo Lončarić), Opole, 195-204.

Matasić 1994: Tomo Matasić, *Dobar dan! Ein Lehrbuch des Kroatischen mit Anhang für Serbisch*, Max Hueber Verlag, München.

балканском и европском културолошком миљеу, управо се ослањајући на право да имају сопствени књижевнојезички израз, као тековину демократских друштава. Дакле, управо полазећи од идеје водиле, коју је, као (позајмљени) мото, својевремено истакао један амерички лингвиста водећи, додуше, при том, своју лингвистичко-политичку кампању за „босански” (тј. „бошњачки”) језик: „A people exists and that people has its language” (C. Carmichael).

Милосављевић 2002: Петар Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестѿомаѿиѿја)*, Требник, Београд.

Пантић 2004: Мирослав Пантић, *Присѿуѿна академијска беседа Милана Решеѿара о најсѿаријем дубровачком ѿовору и њен (необјављени) завршеѿак*, Живот и дело академика Павла Ивића (зборник радова), Градска библиотека Суботица, Српска академија наука и уметности и др., Суботица – Нови Сад – Београд.

Пецо 1963–1964: А. Пецо, *Zur Frage der Dialekteigentümlichkeiten des serbokroatischen in Dubrovnik im XIV. Jahrhundert (Opera Slavica IV) и груѿи новији радови о суѿсѿраѿу дубровачкој ѿовора*, Јужнословенски филолог, XXVI/3-4, Институт за српскохрватски језик, Београд, 581-590.

Пецо 1981: Асим Пецо, *Крижанићеви ѿѿлеѿи на срѿскохрватски језик и њеѿове дијалекѿе*, Јужнословенски филолог, XXXVII/1-2, Институт за српскохрватски језик, Београд, 151-177.

Радић 2003: Првослав Радић, *О два асѿекѿа балканизације срѿској књижевној језика*, Јужнословенски филолог, LIX, Институт за српски језик, Београд, 105-152.

Радић 2007: Првослав Радић, *Нобеловац Иво Андрић – књижевна ѿоеѿиѿка, наѿиѿа, језик. Кулѿуролошки и социѿолиѿивисѿиѿки асѿекѿи*, Свеске Задужбине Иве Андрића, 24, Београд, 176-209.

Simeon 1969: Rikard Simeon, *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, I-II*, Matica hrvatska, Zagreb.

Слово 1998: *Слово о срѿском језику*, Београд.

Srpskohrvatski jezik 1972: Srpskohrvatski jezik – Enciklopedijski leksikon, mozaik znanja, Interpres, Beograd.

Todorova 1999: Marija Todorova, *Imaginarni Balkan*, Biblioteka XX vek – Čigoja štampa, Beograd.

Friedman 1999: Victor Friedman, *Linguistic Emblems and Emblematic Languages: On Language as Flag in the Balkans*, Department of Slavic and East European Languages and Literatures, The Ohio State University, Columbus, Ohio (USA), VIII-34.

Carmichael 2000: Cathie Carmichael, 'A people exists and that people has its language': *Language and Nationalism in the Balkans, Language and Nationalism in Europe*, Oxford University Press, 221-240.

<http://www.britannica.com/eb/article>

http://www.hr.wikipedia.org/wiki/Ivo_Andric